

Suivi de l'état de conservation des
peuplements de corail rouge
(*Corallium rubrum*) par
photogrammétrie dans le Parc naturel
marin du Golfe du Lion et la Réserve
naturelle marine de Cerbère-Banyuls

Septentrion

Environnement

Suivi de l'état de conservation des peuplements de corail rouge (*Corallium rubrum*) par photogrammétrie dans le Parc naturel marin du Golfe du Lion et la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls

PREAMBULE

Contexte, financements et partenaires : Ce rapport est un livrable réalisé dans le cadre des marchés publics “Campagne de relevés de données photographiques permettant de caractériser l’état des peuplements de corail rouge (*Corallium rubrum*) par photogrammétrie dans la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls” qui s’inscrit dans le cadre du 4ème plan de gestion de la RNMCB 2023-2032 (Enjeu II : Conservation de l’habitat coralligène), et “Suivi de l’état de conservation des peuplements de corail rouge (*Corallium rubrum*) par photogrammétrie dans le Parc naturel marin du golfe du Lion et la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls” - Consultation n°2024/C0707/n°-187.

Etude réalisée pour :

- le **Parc naturel marin du Golfe du Lion**, 2 impasse Charlemagne, 66700 Argelès-sur-Mer
- La **Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls**, 5 rue Roger David, 66650 Banyuls-sur-Mer

Référent scientifique : Tristan Estaque

Plongeurs scientifiques de la mission : Olivier Bianchimani, Tristan Estaque

Analyses des données et rédaction scientifique : Léa Laurent, Marjorie Roscian, Violette Dubois, Tristan Estaque

Citation, utilisation, reproduction : Ce travail doit être cité comme suit (citation) ; l’utilisation et reproduction sont libres et gratuites, sous réserve de citer les auteurs et de mentionner les noms des organismes financeurs (cf. Financements et partenaires).

Citation : « Estaque T., Laurent L., Roscian M., Dubois V., Cheminée A., Bianchimani O., 2025. Suivi de l’état de conservation des peuplements de corail rouge (*Corallium rubrum*) par photogrammétrie dans le Parc naturel marin du Golfe du Lion et la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls - Rapport Scientifique. Septentrion Env. publ. - 34 p. ».

Ce document est publié sous licence CC BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>)

TABLES DES MATIÈRES

Table des matières

PREAMBULE.....	3
1. INTRODUCTION	5
2. MATÉRIEL ET MÉTHODES.....	7
2.1. Localisation et description des sites d'étude	7
2.2. Protocole et échantillonnage	9
2.2.1. Relevés photogrammétriques.....	9
2.2.2. Prise de vue et construction des modèles	10
2.2.3. Acquisition des descripteurs morphométriques et démographiques.....	10
2.3. Design expérimental et analyse des données.....	11
3. RÉSULTATS.....	13
3.1. État des peuplements en 2024 : analyse descriptive des descripteurs morphométriques et démographiques	13
3.1.1. Descripteurs morphométriques : nombre de branches, hauteur maximale, diamètre basal.....	13
3.1.2. Descripteurs démographiques : densité de population, recrutement et mortalité	16
3.2. Evolution des peuplements de <i>C. rubrum</i> entre 2013, 2019 et 2024	18
3.2.1. Descripteurs morphométriques : nombre de branches, hauteur maximale, diamètre basal.....	18
3.2.2. Descripteurs démographiques : densité de population, recrutement et mortalité	21
4. DISCUSSION	26
5. CONCLUSIONS.....	28
RÉFÉRENCES.....	29
ANNEXES	32

1. INTRODUCTION

Le corail rouge (*Corallium rubrum*, Linnaeus 1758) est une des espèces emblématiques de Méditerranée de par son utilisation dans la bijouterie depuis l'Antiquité (Lo Basso and Raveux, 2018) et plus récemment par l'attraction paysagère des sites à corail pour le tourisme sous-marin. L'exploitation continue des populations dans différentes régions de Méditerranée occidentale a provoqué une forte diminution de l'abondance et de la taille maximale des colonies dans les sites exploités par rapport au potentiel de l'espèce (Garrabou et al., 2017; Garrabou and Harmelin, 2002).

Le corail rouge est inclus dans l'annexe 3 de la Convention de Barcelone et sa pêche est soumise à plusieurs réglementations nationales. Récemment, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a inclus le corail rouge comme espèce menacée (Bo et al., 2017). Sa grande valeur patrimoniale demande une gestion raisonnée des populations qui nécessite une connaissance approfondie du cycle de vie, et des informations précises sur la dynamique et la structure des populations.

Face au manque de données sur la dynamique et la structure des populations de corail rouge, des efforts de recherche ont été consacrés durant les deux dernières décennies à l'étude de différents aspects démographiques, écologiques, biologiques et génétiques. À l'heure actuelle, il est établi que cet octocoralliaire colonial suspensivore appartenant à la famille des Coralliidés (Cnidaria, Anthozoa, octocorallia, Gorgonacea, Scleraxonia, Coralliidae), vivant principalement dans la partie occidentale de la Méditerranée a une croissance lente, une très longue durée de vie (> 100 ans), ainsi qu'un cycle de reproduction complexe (Garrabou and Harmelin, 2002; Marschal et al., 2004; Torrents, 2007; Torrents et al., 2005).

L'utilisation des suivis photographiques couplés à des techniques d'analyse photogrammétrique permet la quantification des paramètres démographiques et la caractérisation des paramètres morphologiques au sein des populations. Les données ainsi acquises sont précieuses pour mieux comprendre la dynamique de population du corail rouge ainsi que les risques pour sa conservation (Drap et al., 2014, 2013).

La Réserve Naturelle Marine de Cerbère Banyuls (RNMCB), située au sein du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion (PNMGL), constitue un site exceptionnel pour l'étude des populations de corail rouge car son régime de protection strict a permis aux populations de corail rouge de se développer pendant plusieurs décennies à l'abri des pressions de la pêche, représentant sans doute le risque majeur pour le corail rouge, mais aussi des effets de la plongée loisir qui a été démontré comme négative pour la récupération des populations de corail rouge (Linares et al., 2012, 2010). Cependant, les populations ne sont pas à l'abri des effets du réchauffement de la Méditerranée et de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleurs marines (Garrabou et al., 2022, 2009). En 2022, une série de vagues de chaleur marines particulièrement mortelles ayant affecté les populations de corail rouge du littoral français (Estaque et al., 2023b), ne semble en revanche pas avoir affecté les populations au sein de la RNMCB et du PNMGL (Estaque et al., 2023a).

Étant donné l'importance écologique du corail rouge en tant qu'espèce ingénieuse, le déclin des populations engendre une perte de complexité de l'habitat qui a des conséquences importantes sur les écosystèmes, et une perte des services écosystémiques associés (Estaque et al., 2023b; Garrabou et al., 2021; Gómez-Gras et al., 2021). C'est pourquoi la conservation des populations de corail rouge est aujourd'hui considérée comme une urgence au sein de la communauté scientifique. En 2001 déjà, les recommandations des scientifiques allaient dans le sens d'une gouvernance et d'une réglementation commune à la Méditerranée pour la définition de quotas en faveur de la protection de l'espèce (Santangelo and Abbiati, 2001). Par ailleurs, des initiatives en faveur de sa conservation existent et se renforcent : en France, plusieurs Aires Marines Protégées (AMPs) souhaitant gérer et maintenir les populations de corail rouge en ont donc interdit le prélèvement dans l'ensemble de leur périmètre (Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls - 1974, Réserve Naturelle de Scandola - 1975, Parc Marin de la Côte Bleue - 1982, Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio - 1999) ou partie de leur périmètre (Parc national des Calanques - 2012). Enfin, la conservation du corail rouge reste un réel challenge puisque par exemple, après 30 ans de protection dans les AMPs françaises et espagnoles, la taille des colonies de corail rouge n'atteint toujours pas les valeurs des populations non-exploitées (Garrabou and Harmelin, 2002; Linares et al., 2010; Tsounis et al., 2006), ce qui suggère qu'un rétablissement complet nécessitera des siècles de protection (Garrabou and Harmelin, 2002; Linares et al., 2010).

Cependant, l'évolution des mesures locales reflète l'intérêt grandissant pour la conservation des populations de corail rouge, mais aussi les conflits d'intérêts auxquels celui-ci est exposé. La collecte du corail rouge est réglementée par divers arrêtés, plans de gestion et règlements, fixant plusieurs règles. Aujourd'hui le règlement européen 2023/2124 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302124) et donc applicable au sein des pays de l'Union Européenne, impose plusieurs restrictions majeures pour la gestion durable du corail rouge en Méditerranée. Les principales mesures ont pour objet de :

- limiter l'effort de pêche : chaque État doit fixer un nombre maximal de navires autorisés à exploiter le corail rouge et des quotas individuels de récolte par pêcheur et par an.;
- restreindre la collecte : seules les colonies ayant un diamètre basal > 7 mm peuvent être collectés;
- interdire la récolte dans les zones d'une profondeur < 50 m et mettre en place des zones protégées où toute exploitation est interdite pour permettre la régénération des populations;
- limiter les méthodes de pêche à la collecte manuelle en plongée et interdire les techniques destructrices comme le dragage;
- mettre en place une obligation pour les pêcheurs de déclarer leurs captures (quantité, zone, date) : numérotation et identification obligatoire des colonies récoltées pour assurer leur traçabilité;

Les études précédemment réalisées au sein du PNMGL et de la RNMCB en 2012–2013 et en 2019–2020 ont démontré l'existence d'un effet réserve. Les populations situées au sein de la RNMCB semblent en effet posséder un diamètre basal, une hauteur maximale et un nombre de branches plus important qu'en dehors de la réserve.

Cette présente étude s'inscrit dans le cadre du suivi à TO + 10 ans de l'état de conservation des peuplements de *C. rubrum* par photogrammétrie dans le PNMGL et la RNMCB et prend place en 2024–2025. Elle vise à réaliser une caractérisation comparée de l'état et de la dynamique des populations de *C. rubrum* (1) en réalisant une description démographique et morphologique des populations, (2) en comparant les données obtenues à TO + 10 ans dans et hors RNMCB, et (3) en comparant les données obtenues avec les précédents résultats.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Localisation et description des sites d'étude

Les sites étudiés en 2024/2025 sont les mêmes que ceux étudiés lors des campagnes d'étude réalisées en 2012 et en 2019. Parmi les 6 sites étudiés, 3 sont situés au sein du PNMGL et hors réserve, 3 sont situés au sein de la RNMCB. Sur les 3 sites étudiés au sein de la RNMCB, 2 sont en zone de réserve partielle et 1 est en zone de réserve intégrale (Fig. 1) :

- **Cap Béar (BCB)** : hors réserve, 42.514617 °N; 3.147250 °E
- **Canadells (CAN)** : hors réserve, 42.448233 °N; 3.172783 °E
- **Sec à Joël (SAJ)** : hors réserve, 42.441083 °N; 3.180283 °E
- **Sec à Yvan (SAY)** : réserve partielle, 42.483000 °N; 3.158683 °E
- **Cap l'Abeille (BCA)** : réserve partielle, 42.476767 °N; 3.158767 °E
- **Sec de Rédéris (BSR)** : réserve intégrale, 42.465417 °N; 3.168117 °E

Au sein du PNMGL, les activités humaines telles que la pêche de loisir et professionnelle, la plongée sous-marine ou la chasse sous-marine sont autorisées. La pêche du corail y est autorisée mais elle est réglementée par un arrêté préfectoral imposant (1) une profondeur minimale de récolte fixée à 50 m comme c'est le cas sur l'ensemble du territoire national depuis 2023, (2) une période de récolte restreinte entre le 1er mai et le 30 septembre inclus (cf arrêté n°R93-2020-06-11-001 du 11 juin 2020), (3) un quota maximal de 50 kg/pêcheurs/an, (4) une interdiction d'utiliser les ROV (*Remote Operated Vehicle*) ou tout autre moyen vidéo opéré depuis la surface, et (5) l'obligation de renseigner un registre et de déclarer les récoltes. L'ensemble des restrictions européennes décidées en 2021 s'appliquent également.

Le site Cap Béar est caractérisé par une pression de pêche de loisir et professionnelle et une pression de plongée sous-marine importante. Les sites Sec à Joël et Canadells sont caractérisés par une surface restreinte sur lesquelles l'activité humaine est faible mais où la pression de pêche est tout de même présente (Tab. 1).

Au sein de la RNMCB, la pêche au corail est strictement interdite, la vitesse des navires est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300 m et 8 nœuds au-delà. Au sein de la réserve intégrale, toute activité humaine est interdite, exceptée la baignade et la navigation (sans mouillage). Au sein de la réserve partielle, les activités de pêche de loisir, de pêche professionnelle, de plongée sous-marine, et le mouillage sont réglementés mais autorisés.

Le site du Sec Rédéris, situé en réserve intégrale, est caractérisé par une pression humaine quasi-inexistante. Le site du Cap l'Abeille est caractérisé par une pression de plongée sous-marine importante et une pression de pêche professionnelle moyenne. Le Sec à Yvan est un site soumis à des pressions de plongée et de pêche professionnelle plus faible (Tab. 1).

Figure 1. Localisation des différents sites d'étude du PNMGL et de la RNMCB. Réserve Intégrale (en rouge) : site Sec de Rédéris (BSR). Réserve Partielle (en orange) : site Cap l'Abeille (BCA) et site Sec à Yvan (SAY). Hors réserve (en bleu) : site Cap Béar (BCB), Sec à Joël (SAJ) et Canadells (CAN).

Tableau 1. Statuts de protection et caractérisation de l'activité humaine des sites étudiés dans le PNMGL et la RNMCB.

Site	Statut de protection	Activités interdites	Pêche professionnelle au corail rouge	Pression de pêche	Pression de plongée
Cap Béar	Hors réserve	Aucune	Autorisée (réglementation en vigueur dans les eaux du département des Pyrénées Orientales)	Élevée	Élevée
Canadells	Hors réserve	Aucune	Autorisée (réglementation en vigueur dans les eaux du département des Pyrénées Orientales)	Faible	Faible
Sec à Joël	Hors réserve	Aucune	Autorisée (réglementation en vigueur dans les eaux du département des Pyrénées Orientales)	Moyenne	Faible
Cap l'Abeille	Réserve : zone de protection partielle	Ancrage Chasse sous-marine	Interdite	Moyenne	Élevée
Sec à Yvan	Réserve : zone de protection partielle	Ancrage Chasse sous-marine	Interdite	Faible	Faible
Sec de Rédéris	Réserve : zone de protection intégrale	Ancrage Pêche de loisir Chasse sous-marine Plongée sous-marine Pêche professionnelle	Interdite	Faible	Faible

2.2. Protocole et échantillonnage

2.2.1. Relevés photogrammétriques

L'ensemble des relevés photogrammétriques ont été réalisés entre le 21/10/24 et le 25/10/24. Les relevés ont été réalisés à l'aide d'un appareil photo reflex NIKON D700 muni d'un objectif 20 mm dans un caisson NAUTICAM, d'un hublot hémisphérique et de deux flashes IKELITE DS 160. Au sein de chaque site, les peuplements de corail rouge ont été échantillonnés à l'aide de quadrats aléatoires d'une dimension 20 cm x 20 cm (0.04 m²) muni de cibles (Fig. 3) automatiquement identifiées par le logiciel Agisoft Metashape v. 2.2.0. et permettant la mise à l'échelle des relevés 3D. Un maximum de quadrats ont été réalisés au sein de chaque site avec comme objectif de mesurer 100 colonies (Tab. 2). Ce type d'échantillonnage n'implique pas le suivi exact des mêmes colonies au fil des années, mais le suivi des peuplements à l'échelle du site. La variabilité de l'échantillonnage a été prise en compte dans l'interprétation des résultats.

Tableau 2. Caractéristiques des sites d'études, nombre de colonies mesurées, nombre de quadrats analysés, et surface échantillonnée. Statuts de protection : HR = Hors Réserve, RP = Réserve Partielle, RI = Réserve Intégrale.

Zone	Statut de protection	Site	Profondeur étudiée (m)	Date	Nombre de colonies mesurées	Nombre de quadrats analysés	Surface (m ²)
PNMGL	HR	Cap Béar (BCB)	28 - 35	21/10/24 - 22/10/24	100	24	0,96
PNMGL	HR	Canadells (CAN)	32 - 34	22/10/24 - 24/10/24	100	28	1,12
PNMGL	HR	Sec à Joël (SAJ)	33	22/10/24	100	23	0,92
RNMCB	RP	Cap l'Abeille (BCA)	31	23/10/24	100	33	1,32
RNMCB	RP	Sec à Yvan (SAY)	35	23/10/24	100	42	1,68
RNMCB	RI	Sec de Rédéris (BSR)	28	24/10/24	100	15	0,6

2.2.2. Prise de vue et construction des modèles

Pour chaque quadrat, une vingtaine de photos ont été réalisées. Un angle de prise de vue d'environ 30° a permis un recouvrement élevé des pixels entre les deux images (50% à 70%) pour une reconstruction 3D fiable (Royer et al., 2018). L'orientation et la mise à l'échelle des photos ont été automatisées grâce aux cibles présentes sur le quadrat (Drap et al., 2013) via un script python développé spécialement pour l'étude des paramètres morphométriques du corail rouge. Une fois le modèle 3D obtenu, l'acquisition des métriques décrivant les peuplements et colonies a été réalisée pour chaque quadrat par sélection des points homologues de sorte que le point 3D résultant est calculé par triangulation (Bythell et al., 2001; Drap et al., 2014; Royer et al., 2018). L'acquisition des métriques a été réalisée par un unique observateur, limitant ainsi le biais observateur.

2.2.3. Acquisition des descripteurs morphométriques et démographiques

Au sein de chaque quadrat modélisé, orienté dans l'espace et mis à l'échelle, les descripteurs morphométriques de chaque colonie ont été mesurés. Ces descripteurs morphométriques étaient constitués de (1) la hauteur maximale des colonies (définie comme la hauteur maximale mesurée entre la base d'une colonie et l'apex de sa branche la plus grande), (2) le diamètre basal, et (3) le nombre de branches. D'un point de vue démographique, les populations ont été décrites en termes de (1) densité moyenne de colonies au sein des peuplements, (2) densité de recrues, et (3) proportion de colonies atteintes par une mortalité partielle ou totale.

Figure 3. Quadrat aléatoire réalisé sur le site Cap l'Abeille. Le quadrat utilisé mesure 20 cm de côté. Les cibles servent à la mise à l'échelle lors du traitement des images sur le logiciel Agisoft Metashape v. 2.2.0.

2.3. Design expérimental et analyse des données

Les colonies de *C. rubrum* possédant une hauteur supérieure à 200 mm et un diamètre basal supérieur à 20 mm étant devenues très rares aujourd'hui (Garrabou and Harmelin, 2002; Marschal et al., 2004), les données rapportant des colonies dépassant ces valeurs ont été, après vérification, considérées comme aberrantes et ont été écartées des analyses.

Les populations de corail rouge de chaque site ont été analysées de manière descriptive en termes de (1) descripteurs morphométriques (hauteur maximale, diamètre basal, nombre de branches), et (2) descripteurs démographiques (densité moyenne, recrutement, mortalité). L'ensemble de ces descripteurs a d'abord été analysé et décrit pour l'année 2024, puis comparé aux données précédemment acquises sur les mêmes sites en 2013 et 2019.

Dans un premier temps, les données ont été analysées séparément pour l'année 2024 afin de présenter un état des populations. Le modèle d'analyse comprenait 2 facteurs indépendants : le facteur 'zone' était fixe et comprenait 2 modalités (PNMGL/hors réserve, RNMCB/réserve), et le facteur 'site' qui était niché au sein du facteur zone et comprenait 6 modalités correspondant à chacun des sites d'études situés soit au sein de

la RNMCB soit en dehors. Afin d'apporter une vision complète et descriptive des populations sur chaque site d'étude, chaque descripteur morphométrique et démographique a été analysé séparément. La distribution de l'ensemble des données, descripteurs morphométriques et démographiques confondus, ne suivant pas une distribution normale et ne respectant pas l'homogénéité des variances, les données ont été comparées en utilisant des tests non-paramétriques de Kruskal-Wallis. En cas de significativité, des tests post-hoc de Wilcoxon ont été réalisés.

Dans un second temps, et afin de comparer les données acquises au cours des différentes études, les données ont été analysées avec une approche multivariée. Les descripteurs morphométriques ont été analysés à l'aide d'un modèle d'analyses multivariées (Tab. 3) incluant les 3 facteurs explicatifs (1) 'année' d'étude, (2) 'zone' et (3) 'site' (Année * Zone * Site). Le facteur 'année' était fixe et comprenait 3 modalités correspondant aux différentes années d'étude (2013, 2019, 2024). Le facteur 'zone' était fixe et comprenait 2 modalités (PNMGL/hors réserve, RNMCB/réserve). Le facteur 'site' était niché au sein du facteur zone et comprenait 6 modalités correspondant à chacun des sites d'études situés soit au sein de la RNMCB soit en dehors. Ce modèle d'analyse a permis de (1) tester indépendamment l'effet des facteurs 'année', 'zone' et 'site' sur l'ensemble des descripteurs morphométriques (variables réponses), (2) de tester si l'effet du facteur 'année' était le même pour tous les sites d'étude, et (3) de tester si l'effet du facteur 'zone' était le même pour tous les sites d'étude. Les comparaisons ont été réalisées à l'aide de PERMANOVA et de pairwise PERMANOVA si des différences significatives étaient trouvées. Afin de vérifier si les différences trouvées étaient bien liées à des différences de barycentre et non des différences de dispersion des données, des tests de dispersion ont été réalisés. Concernant les descripteurs démographiques, un modèle univarié (Année * Zone * Site) a été utilisé, avec pour unique variable réponse la densité de colonies.

Le nombre de colonies nécrosées et de recrues recensées étant très faible, aucune analyse statistique n'a été possible et ces données ont simplement été analysées de manière descriptive. De plus, aucune colonie en plaque ou cassée n'a été observée.

L'ensemble des analyses a été réalisé en utilisant le logiciel R v. 4.4.2. (R Core Team, 2017). Les représentations graphiques ont été réalisées en utilisant le package 'ggplot'. Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant les packages 'stats', 'vegan', et 'adonis2'.

Tableau 3. Design expérimental utilisé pour analyser les données.

Année facteur fixe à 3 modalités	2013		2019		2024	
Zone facteur fixe à 2 modalités	PNMGL	RNMCB	PNMGL	RNMCB	PNMGL	RNMCB
Site facteur niché à 6 modalités	BCB CAN SAJ	BCA SAY BSR	BCB CAN SAJ	BCA SAY BSR	BCB CAN SAJ	BCA SAY BSR
Métriques	Paramètres morphométriques :					
	<ul style="list-style-type: none"> - taille maximale - nombre de branches - diamètre basal 					
Métriques	Paramètres démographiques :					
	<ul style="list-style-type: none"> - densité - recrutement - nécrose 					

3. RÉSULTATS

3.1. État des peuplements en 2024 : analyse descriptive des descripteurs morphométriques et démographiques

3.1.1. Descripteurs morphométriques : nombre de branches, hauteur maximale, diamètre basal

En 2024, le **nombre moyen de branches** des colonies de *C. rubrum* (Tab. 4) semblait varier significativement entre les deux zones d'études (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 19,738$, $p = 8,881.10^{-6}$; Fig. 4) et entre les différents sites d'études (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 39,03$, $p = 2,342.10^{-7}$; Fig. 4). En effet, le nombre de branches moyen des colonies était significativement plus élevé au sein de la RNMCB ($\mu = 6,31 \pm 5,35$ [1-35] branches) qu'en dehors de la réserve ($\mu = 4,53 \pm 3,76$ [1-8] branches). Ces différences étaient principalement apportées par le site Sec à Joël (SAJ), où le nombre moyen de branches des colonies était significativement inférieur à ceux des sites situés au sein de la RNMCB (Wilcoxon post-hoc test, $p < 0,05$), et par le site Canadells (CAN) où le nombre moyen de branches des colonies était significativement inférieur à ceux des sites Sec de Rédéris (BSR) et Cap l'Abeille (BCA) (Wilcoxon post-hoc test, $p < 0,05$). Une distribution centrée autour de la moyenne pour les sites du Sec à Joël (SAJ) et de Canadells (CAN), et une distribution plus étalée pour les sites du Sec de Rédéris (BSR) et de Cap l'Abeille (BCA) ont également été observée. Au sein du site Sec de Rédéris, le nombre moyen de branches des colonies n'était pas significativement supérieur à ceux retrouvés au sein des sites de la réserve partielle (Sec à Yvan - SAY et Cap l'Abeille - BCA) (Wilcoxon post-hoc test, $p > 0,05$).

Tableau 4. Valeurs moyennes (\pm écart-type), minimales et maximales des paramètres morphométriques (nombre de branches, hauteur max., diamètre basal) pour l'ensemble des sites d'étude.

Zone	Statut de protection	Site	Nombre de branches		Hauteur max. (mm)		Diamètre basal (mm)	
			moyenne	étendue	moyenne	étendue	moyenne	étendue
PNMGL	HR	BCB	5,99 \pm 5,12	1 - 29	30,56 \pm 13,33	8,58 - 71,81	5,46 \pm 1,36	3,35 - 10,18
PNMGL	HR	CAN	4,22 \pm 3,07	1 - 16	39,29 \pm 17,90	5,33 - 81,50	4,65 \pm 1,31	2,17 - 10,01
PNMGL	HR	SAJ	3,37 \pm 1,86	1 - 8	30,24 \pm 15,57	4,25 - 83,53	4,81 \pm 1,03	2,86 - 8,03
RNMCB	RP	BCA	6,56 \pm 4,82	1 - 22	56,38 \pm 27,22	10,60 - 129,12	5,23 \pm 1,80	2,62 - 11,11
RNMCB	RP	SAY	5,24 \pm 3,79	1 - 20	48,04 \pm 27,00	9,24 - 185,63	5,03 \pm 1,71	2,57 - 15,87
RNMCB	RI	BSR	7,13 \pm 6,86	1 - 35	51,99 \pm 25,00	8,41 - 111,95	5,11 \pm 1,48	2,47 - 11,70

Figure 4. Densité de probabilité du nombre de branches par colonie (moyenne μ en pointillé) pour les sites de Cap Béar (BCB), Canadells (CAN), Sec à Joël (SAJ), Cap l'Abeille (BCA), Sec à Yvan (SAY) et Sec de Rédéris (BSR). En bleu les sites du PNMGL/hors réserve, en jaune les sites en réserve partielle de la RNMCB, et en rouge les sites en réserve intégrale de la RNMCB.

En 2024, la **hauteur maximale moyenne** des colonies de *C. rubrum* (Tab. 4) semblait varier significativement entre les deux zones d'études (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 47,206$, $p = 6,391.10^{-12}$; Fig. 5) et entre les différents sites d'études (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 63,904$, $p = 1,891.10^{-16}$; Fig. 5). En effet, la hauteur maximale moyenne des colonies était significativement plus élevée au sein de la RNMCB ($\mu = 5,21 \pm 2,65$ [0,84-18,56] cm) qu'en

dehors de la réserve ($\mu = 3,34, \pm 1,62 [0,43-8,15]$ cm). Ces différences étaient principalement apportées par les sites Sec de Rédéris (BSR) et Cap l'Abeille (BCA), dont la hauteur maximale moyenne des colonies était significativement supérieure à celles des sites hors réserve (Wilcoxon post-hoc test, $p < 0,05$). De plus, une distribution centrée autour de la moyenne a été observée pour les sites du Sec à Joël (SAJ) et du Cap Béar (BCB), tandis qu'une distribution plus étalée a été observée pour le site du Sec de Rédéris (BSR). Au sein du site Sec de Rédéris, la hauteur maximale moyenne des colonies n'était pas significativement supérieure à celle retrouvée au sein des sites situés en réserve partielle (Sec à Yvan - SAY et Cap l'Abeille - BCA) (Wilcoxon post-hoc test, $p > 0,05$).

Figure 5. Densité de probabilité de la hauteur maximale (cm) des colonies (moyenne μ en pointillé) pour les sites de Cap Béar (BCB), Canadells (CAN), Sec à Joël (SAJ), Cap l'Abeille (BCA), Sec à Yvan (SAY) et Sec de Rédéris (BSR). En bleu les sites du PNMGL/hors réserve, en jaune les sites en réserve partielle de la RNMCB, et en rouge les sites en réserve intégrale de la RNMCB.

En 2024, le **diamètre basal moyen** des colonies de *C. rubrum* (Tab. 4) ne semblait pas varier significativement entre les deux zones (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 0,11823$, $p = 0,731$; Fig. 6). Le diamètre basal moyen des colonies était de $5,12 \pm 1,66$ mm au sein de la RNMCB, et de $4,97 \pm 1,28$ mm en dehors. Des différences significatives entre sites ont néanmoins été observées (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 23,722$, $p = 0,0002$). Au sein de la RNMCB, les colonies retrouvées sur les différents sites de la réserve intégrale et partielle possédaient un diamètre basal moyen comparable qui n'était pas significativement différents (Wilcoxon post-hoc test, $p > 0,05$). En dehors de la réserve, les colonies possédaient un diamètre

basal moyen significativement différent entre les différents sites (Wilcoxon post-hoc test, $p < 0,05$). Ces différences étaient apportées par le site Cap Béar dont le diamètre basal moyen était significativement supérieur aux deux autres sites hors réserve, Canadells (CAN) et Sec à Joël (SAJ). Une distribution centrée autour de la moyenne a été observée pour les sites Canadells (CAN), Sec à Joël (SAJ) et Sec à Yvan (SAY), où des valeurs s'écartant de la tendance générale ont néanmoins été recensées.

Figure 6. Densité de probabilité du diamètre basal (mm) des colonies (moyenne μ en pointillé) pour les sites de Cap Béar (BCB), Canadells (CAN), Sec à Joël (SAJ), Cap l'Abeille (BCA), Sec à Yvan (SAY) et Sec de Rédéris (BSR). En bleu les sites du PNMGL/hors réserve, en jaune les sites en réserve partielle de la RNMCB, et en rouge les sites en réserve intégrale de la RNMCB.

3.1.2. Descripteurs démographiques : densité de population, recrutement et mortalité

En 2024, la **densité moyenne** de colonies de *C. rubrum* semblait varier significativement entre les deux zones d'études (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 6,0108$, $p = 0,0142$; Fig. 7) et entre les différents sites d'études (Kruskal Wallis, $\chi^2 = 40,676$, $p = 1,091 \cdot 10^{-7}$; Fig. 7). En effet, la densité moyenne de colonies était significativement plus élevée au sein du PNMGL ($\mu = 100 \pm 53$ [25-275] col/m²) qu'au sein de la RNMCB ($\mu = 83 \pm 57$ [25-275] col/m²). Ces différences étaient principalement apportées par le site Sec à Yvan (SAY) où la densité moyenne de colonies (59,52 col/m²) était significativement inférieure à celle des sites Cap Béar (BCB ; 104,17 col/m²), Sec à Joël (SAJ ; 108,70 col/m²) et Sec de Rédéris (BSR ; 166,67 col/m²) (Wilcoxon post-hoc test, $p < 0,05$). De plus, la densité de colonies au sein du site Sec de Rédéris, situé en réserve intégrale, était significativement supérieure à tous les sites étudiés, y compris ceux situés en réserve partielle (Wilcoxon post-hoc test, $p < 0,05$).

Figure 7. Densité de colonies (col/m²) pour les sites de Cap Béar (BCB), Canadells (CAN), Sec à Joël (SAJ), Cap l’Abeille (BCA), Sec à Yvan (SAY) et Sec de Rédéris (BSR). En bleu les sites du PNMGL/hors réserve, en jaune les sites en réserve partielle de la RNMCB, et en rouge les sites en réserve intégrale de la RNMCB. Les barres d’erreur correspondent à l’écart-type (\pm SD).

Sur l’ensemble des sites étudiés, très peu de mortalité a été observée (Tab. 5). Au total, seulement 25 colonies nécrosées ont été relevées sur l’ensemble des 600 colonies mesurées. Dans la majorité des cas, la nécrose s’étendait entre 10% et 50% de la colonie atteinte. À l’échelle des peuplements, la proportion de colonies affectées par la nécrose atteignait au maximum 10% des colonies recensées au sein du site Cap l’Abeille. Dans l’ensemble, aucune population ne semblait avoir subi d’épisode de mortalité massive, et les taux de mortalité observés étaient similaires à ceux d’une population ayant une dynamique normale.

Tableau 5. Nombre de colonies nécrosées et pourcentage d'atteinte selon le site.

Zone	Statut de protection	Site	Nombre de colonies recensées	Nombre de colonies nécrosées	% de nécrose [0% - 10%]	% de nécrose [10% - 50%]	% de nécrose [50% - 75%]	% de nécrose [75% - 100%]
PNMGL	HR	BCB	100	1	-	1	-	-
PNMGL	HR	CAN	100	6	1	3	2	-
PNMGL	HR	SAJ	100	2	1	1	-	-
RNMCB	RP	BCA	100	10	-	8	-	2
RNMCB	RP	SAY	100	4	-	4	-	-
RNMCB	RI	BSR	100	2	-	2	-	-

Sur l'ensemble des sites étudiés, très peu de recrues/bourgeons ont été observées (Tab. 6). Le nombre de recrues recensées par site était relativement homogène et variait de 4 à 6 recrues par site. Le recrutement était légèrement plus important pour les sites situés au sein de la RNMCB.

Tableau 6. Nombre de recrues pour chacun des sites étudiés.

Zone	Statut de protection	Site	Nombre de recrues
PNMGL	HR	BCB	4
PNMGL	HR	CAN	4
PNMGL	HR	SAJ	4
RNMCB	RP	BCA	5
RNMCB	RP	SAY	6
RNMCB	RI	BSR	6

3.2. Evolution des peuplements de *C. rubrum* entre 2013, 2019 et 2024

3.2.1. Descripteurs morphométriques : nombre de branches, hauteur maximale, diamètre basal

Le modèle d'analyses multivariées (Année * Zone * Site ; Tab. 3) appliquées à l'ensemble des données a révélé un effet significatif de l'année, de la zone et du site sur les descripteurs morphométriques (PERMANOVA, $p < 0,05$, Annexe 1a). De plus, l'ensemble des descripteurs étudiés variait différemment selon les années étudiées (Fig. 8 à 10).

L'année 2019 semblait globalement se détacher des années 2013 et 2024 (pairwise PERMANOVA, $p < 0,05$, Annexe 2a). En 2019, une tendance générale à l'augmentation des valeurs moyennes et un décalage des distributions vers des valeurs plus importantes de l'ensemble des descripteurs morphométriques a été observée (Fig. 8 à 10). En 2024, cette tendance semblait avoir disparu pour la plupart des sites étudiés (pairwise PERMANOVA, $p > 0,05$).

De manière générale, les descripteurs morphométriques semblaient montrer des différences significatives entre les deux zones toutes années confondues (PERMANOVA,

F = 183,01, p = 0.001). Les colonies situées au sein de la RNMCB possédaient des valeurs plus importantes de l'ensemble des descripteurs morphométriques, ainsi qu'une distribution plus étalée plus particulièrement pour le nombre de branches par colonie (Fig. 8) et la hauteur maximale (Fig. 9). Cette tendance semblait cependant moins prononcée pour le diamètre basal (Fig. 10).

Figure 8. Densité de probabilité du nombre de branches par colonie (moyenne μ en pointillé) par année pour les sites de Cap Béar (BCB), Canadells (CAN), Sec à Joël (SAJ), Cap l'Abeille (BCA), Sec à Yvan (SAY) et Sec de Rédéris (BSR). En bleu les sites du PNMGL/hors réserve, en jaune les sites en réserve partielle de la RNMCB, et en rouge les sites en réserve intégrale de la RNMCB. Les lettres (a, b, c) indiquent les différences significatives entre années au sein des sites : deux années ne partageant pas de lettres communes sont significativement différentes entre elles.

Les descripteurs morphométriques semblaient également varier significativement entre les sites d'études (PERMANOVA, F = 22,31, p = 0,001, Annexe 2b), à l'exception des comparaisons (1) entre le site Canadells (CAN) et Cap l'Abeille (BCA), et (2) entre le site Sec à Yvan (SAY) et Sec de Rédéris (BSR) (pairwise PERMANOVA, p > 0,05).

Le modèle d'analyses multivariées n'a pas révélé d'effet croisé de l'année et de la zone (PERMANOVA, F = 1,38, p = 0,253, Annexe 1a), signifiant que l'effet du facteur 'zone' était identique pour l'ensemble des années étudiées. Les différences observées entre la RNMCB et le PNMGL semblaient être conservées entre 2013, 2019 et 2024. Le modèle d'analyses multivariées a également révélé des effets croisés du site et de l'année, ainsi que du site et de la zone (PERMANOVA, p = 0,001, Annexe 1a). Les effets de l'année et de la zone n'étaient donc pas les mêmes en fonction des sites étudiés.

Les tests de dispersion réalisés semblaient montrer que l'ensemble des différences observées entre années, zones et sites était lié à une dispersion des données et non une

différence de barycentre (Permutest, $p < 0,05$, Annexe 4). L'ensemble des années comparées entre elles, et des sites comparés entre eux, montraient une dispersion significative des données (pairwise Permutest, $p < 0,05$, Annexe 4), à l'exception des sites Cap l'Abeille (BCA) et Sec à Yvan (SAY), soulignant une dynamique temporelle des paramètres morphométriques similaire pour les sites de la réserve partielle.

Figure 9. Densité de probabilité de la hauteur maximale (cm) des colonies (moyenne μ en pointillé) par année pour les sites de Cap Béar (BCB), Canadells (CAN), Sec à Joël (SAJ), Cap l'Abeille (BCA), Sec à Yvan (SAY) et Sec de Rédéris (BSR). En bleu les sites du PNMGL/hors réserve, en jaune les sites en réserve partielle de la RNMCB, et en rouge les sites en réserve intégrale de la RNMCB. Les lettres (a, b, c) indiquent les différences significatives entre années au sein des sites : deux années ne partageant pas de lettres communes sont significativement différentes entre elles.

Figure 10. Densité de probabilité du diamètre basal (mm) des colonies (moyenne μ en pointillé) par année pour les sites de Cap Béar (BCB), Canadells (CAN), Sec à Joël (SAJ), Cap l'Abeille (BCA), Sec à Yvan (SAY) et Sec de Rédéris (BSR). En bleu les sites du PNMGL/hors réserve, en jaune les sites en réserve partielle de la RNMCB, et en rouge les sites en réserve intégrale de la RNMCB. Les lettres (a, b, c) indiquent les différences significatives entre années au sein des sites : deux années ne partageant pas de lettres communes sont significativement différentes entre elles.

3.2.2. Descripteurs démographiques : densité de population, recrutement et mortalité

Le modèle d'analyse univarié (Année * Zone * Site) a révélé un effet significatif de l'année de la zone et du site sur la densité de colonie (PERMANOVA, $p < 0,05$, Annexe 1b).

L'ensemble des trois années étudiées se différenciaient entre elles (pairwise PERMANOVA, $p < 0,05$, Annexe 3a). A l'échelle du PNMGL et de la RNMCB, une diminution significative de la densité moyenne de colonie était observée entre 2013 et 2024 (PERMANOVA, $F = 18,738$, $p = 0,001$). Cette différence était particulièrement notable au sein des sites de Cap l'Abeille (BCA) et Sec à Yvan (SAY) où la densité moyenne de colonies était significativement inférieure en 2024 (pairwise PERMANOVA, $p < 0,05$; Fig. 8, Tab 7).

Les zones d'étude se différençaient entre elle en termes de densité moyenne de colonies au cours de l'étude. On retrouvait respectivement une densité moyenne de colonies plus importante au sein de la Réserve Intégrale de la RNMCB qu'au sein de la Réserve Partielle et de la zone Hors Réserve (pairwise PERMANOVA, $p < 0,05$). On retrouvait également une densité moyenne significativement supérieure Hors Réserve (PNMGL) qu'au sein de la Réserve Partielle (pairwise PERMANOVA, $p < 0,05$).

La densité de colonies semblait également varier significativement entre les différents sites d'études (PERMANOVA, $F = 15,228$, $p = 0,001$, Annexe 3b). Néanmoins, aucune

différence significative n'a été observée (1) entre le site Cap Béar (BCB) situé hors-réserve et les sites Cap l'Abeille (BCA) et Sec à Joël (SAJ), et (2) entre le site Canadells (CAN) situé hors-réserve et le site Sec à Yvan (SAY) situé en réserve partielle.

Au cours des différentes années d'étude, les plus faibles densités de colonies ont été observées au sein des sites Sec à Yvan (SAY) et Canadells (CAN), tandis que les densités de colonies les plus élevées ont été observées au sein des sites Sec de Rédéris (BSR) et Cap Béar (BCB) (Fig. 11; Tab. 7).

Des différences significatives de la dynamique d'évolution de la densité moyenne de colonies au cours des années (Fig. 11) étaient donc observées au sein de la RNMCB entre les peuplements en réserve partielle (Sec à Yvan, SAY ; Cap l'Abeille, BCA) et la réserve intégrale (pairwise PERMANOVA, $p = 0,001$) où la densité moyenne de colonies était largement supérieure (Sec de Rédéris, BSR).

Le modèle d'analyse univarié n'a pas révélé d'effets croisés du site et de l'année, du site et de la zone ainsi que de l'année et de la zone (PERMANOVA, $P > 0.05$ Annexe 1b). L'effet de l'année étaient donc le même au sein des différents sites étudiés, et l'effet de la zone était le même au sein des sites étudiés.

Les tests de dispersion réalisés semblaient montrer que l'ensemble des différences observées entre années, entre zones et entre sites semblaient liées à une dispersion des données et non à une différence de barycentre (Permutest, $p < 0,05$, Annexe 4). L'ensemble des années comparées entre elles, et des sites comparés entre eux, montraient une dispersion significative des données (pairwise Permutest, $p < 0,05$, Annexe 4), à l'exception des sites où aucune différence n'était observée.

Une tendance à la diminution du nombre de recrues au cours des années d'études a été observée. La proportion de recrues observées atteignait jusqu'à 38 recrues en 2013 au sein du site Sec Rederis, contre au maximum 6 recrues au sein des sites Sec Rédéris et Sec à Yvan en 2024 (Tab. 7). Cependant des variations importantes du nombre de colonies recensées entre années et sites pouvaient apporter un biais à ces observations.

Le nombre de colonies nécrosées recensées était très faible au cours de l'ensemble des années d'étude (Tab. 8), mais semblait néanmoins avoir légèrement augmenté entre 2019 et 2024. En effet, le nombre de colonies nécrosées recensées était supérieur en 2024 pour tous les sites étudiés, à l'exception du site Cap l'Abeille (BCA) pour lequel le nombre de colonies nécrosées est resté identique. Néanmoins, la nécrose ne touchait au maximum que 10% des colonies recensées au sein d'un site, ceci pouvant être expliqué par la dynamique normale des peuplements de corail rouge.

Figure 11. Densité de colonies (col/m²) par année pour les sites de Cap Béar (BCB), Canadells (CAN), Sec à Joël (SAJ), Cap l'Abeille (BCA), Sec à Yvan (SAY) et Sec de Rédéris (BSR). En bleu les sites du PNMGL/hors réserve, en jaune les sites en réserve partielle de la RNMCB, et en rouge les sites en réserve intégrale de la RNMCB. Les barres d'erreur correspondent à l'écart-type (\pm SD). Les lettres (a, b, c) indiquent les différences significatives entre années au sein des sites : deux années ne partageant pas de lettres communes sont significativement différentes entre elles.

Tableau 7. Évolution de la densité moyenne de colonies et du nombre de pour chacun des sites étudiés en 2013, 2019 et 2024.

Zone	Statut de protection	Site - année	Nombre de colonies mesurées	Densité de colonies moyenne (m ²)	Nombre de recrues
PNMGL	HR	BCB - 2013	97	150	9
		BCB - 2019	110	132	25
		BCB - 2024	100	104	4
PNMGL	HR	CAN - 2013	44	70	3
		CAN - 2019	87	88	7
		CAN - 2024	100	89	4
PNMGL	HR	SAJ - 2013	78	149	26
		SAJ - 2019	114	159	19
		SAJ - 2024	100	108	4
RNMCB	RP	BCA - 2013	101	157	12
		BCA - 2019	106	125	19
		BCA - 2024	100	76	5
RNMCB	RP	SAY - 2013	32	94	10
		SAY - 2019	88	80	8
		SAY - 2024	100	60	6
RNMCB	RI	BSR - 2013	172	202	38
		BSR - 2019	98	174	18
		BSR - 2024	100	167	6

Tableau 8. Évolution de nombre de colonies nécrosées et pourcentage d'atteinte pour chacun des sites étudiés en 2013, 2019 et 2024.

Zone	Statut de protection	Site - année	Nombre de colonies recensées	Nombre de colonies nécrosées	% de nécrose [0% - 10%]	% de nécrose [10% - 50%]	% de nécrose [50% - 75%]	% de nécrose [75% - 100%]
PNMGL	HR	BCB - 2019	110	0	-	-	-	-
		BCB - 2024	100	1	-	1	-	-
PNMGL	HR	CAN - 2019	87	0	-	-	-	-
		CAN - 2024	100	6	1	3	2	-
PNMGL	HR	SAJ - 2019	114	1	-	1	-	-
		SAJ - 2024	100	2	1	1	-	-
RNMCB	RP	BCA - 2019	106	10	3	2	4	1
		BCA - 2024	100	10	-	8	-	2
RNMCB	RP	SAY - 2019	88	0	-	-	-	-
		SAY - 2024	100	4	-	4	-	-
RNMCB	RI	BSR - 2019	98	0	-	-	-	-
		BSR - 2024	100	2	-	2	-	-

4. DISCUSSION

Les résultats obtenus mettent en avant la grande hétérogénéité des données au sein des peuplements de corail rouge étudiés sur les différents sites. En 2024, il a de manière générale été observé des valeurs de descripteurs morphométriques similaires aux populations étudiées par ailleurs en Méditerranée (Garrabou et al., 2017; Garrabou and Harmelin, 2002), et qui semblaient plus importantes au sein des sites situés dans la RNMCB (Cap l'Abeille-BCA, Sec à Yvan-SAY, Sec de Rédéris-BSR) que dans les sites situés en dehors (Cap Béar-BCB, Canadells-CAN, Sec à Joël-SAJ). En effet, (1) le **nombre de branches** moyen atteignait en moyenne 6,31 branches au sein de la RNMCB et 4,53 branches en dehors, (2) la **hauteur maximale** moyenne des colonies atteignait 5,21 cm au sein de la RNMCB et 3,34 cm en dehors, et (3) le **diamètre basal** moyen des colonies atteignait 5,12 mm au sein de la RNMCB et 4,97 mm en dehors. Néanmoins des valeurs extrêmes étaient retrouvées au sein comme en dehors de la RNMCB (Tab. 4). En termes de descripteurs démographiques, les résultats obtenus montraient des **densités moyennes** de colonies au sein des peuplements comparables à ceux obtenus pour d'autres populations en France (200-600 col/m² - Garrabou et al., 2002; 2017), en Espagne (45-224 col/m² - Garrabou et al., 2017; Tsounis et al., 2006), et en Italie (135-1300 col/m² - Bramanti, 2003; Garrabou et al., 2017). Les sites situés à l'extérieur de la RNMCB étaient caractérisés par une densité moyenne de colonie atteignant 100 col/m² et qui était plus importante que celle des sites situés à l'intérieur de la réserve partielle qui atteignait 67 col/m². En dehors de la RNMCB, on retrouvait une densité moyenne maximale de 108 col/m² sur le site Sec à Joël (SAJ), tandis qu'au sein de la réserve partielle de la RNMCB on retrouvait au maximum 76 col/m² sur le site de Cap l'Abeille (BCA). En revanche, au sein de la réserve intégrale (Sec de Rédéris), on retrouvait en moyenne 167 col/m². L'ensemble de ces observations sur les descripteurs morphométriques et démographiques des peuplements de *C. rubrum* du PNMGL et de la RNMCB semblait cohérents au vu des études réalisées en Méditerranée. En effet, les populations de corail rouge sont en général constituées (1) de grandes colonies en faible densité au sein des AMPs où la récolte du corail est interdite depuis plusieurs décennies, ce qui semblait être le cas pour les sites situés en réserve partielle de la RNMCB, ou (2) de petites colonies en densité relativement importante au sein des zones exploitées ou ayant été exploitées, ce qui semblait être le cas pour les sites situés hors réserve au sein du PNMGL (Garrabou et al., 2017; Garrabou and Harmelin, 2002). Enfin, de manière séparée, le peuplement du *C. rubrum* du site du Sec de Rédéris (réserve intégrale) n'ayant jamais été exploité de manière moderne (Hartmann et Cadene comm. pers.), semblait en 2024 être composé de colonies d'une taille importante en densité relativement supérieure aux populations situées en réserve partielle, se rapprochant ainsi des caractéristiques d'autres populations non-exploitées (Garrabou et al., 2017; Garrabou and Harmelin, 2002).

Entre 2013, 2019 et 2024, les peuplements de corail rouge de la RNMCB et du PNMGL semblaient suivre des dynamiques différentes en termes de descripteurs morphométriques et démographiques, mais la dispersion des données et l'hétérogénéité des variables au sein des populations ne permettent pas de conclure de manière robuste.

Néanmoins, il semblerait que depuis 2013, les valeurs des descripteurs morphométriques ont peu évolué à l'échelle de chaque site, soulignant la dynamique de croissance lente observée au sein des populations de corail rouge à l'échelle de la Méditerranée (Gallmetzer et al., 2010; Garrabou and Harmelin, 2002; Marschal et al., 2004; Santangelo et al., 2012; Torrents et al., 2005). En revanche, les différences observées entre sites de différents statuts de protection (réserve intégrale, réserve partielle, hors réserve) soulignent l'existence d'un effet réserve qui perdure dans le temps. Il semblerait en effet qu'en 2024, malgré l'interdiction d'exploitation, les peuplements vivant au sein des sites situés hors réserve, ne possèdent pas encore des caractéristiques similaires à des peuplements situés au sein d'autres zones protégées en Méditerranée, mais plutôt des caractéristiques de populations surexploitées (Montero-Serra et al., 2015), bien qu'aucune colonie en plaque, signe d'exploitation, n'ait été recensée. D'autre part, il semblerait que les peuplements de corail rouge des sites de Cap l'Abeille et Sec à Yvan possèdent des dynamiques se rapprochant de populations ayant été exploitées mais étant maintenant protégées ailleurs en Méditerranée (Garrabou et al., 2017), arborant des colonies possédant une hauteur totale et un diamètre basal important, beaucoup de branches, mais une densité de colonie relativement faible, soulignant l'efficacité de gestion mise en place au sein de la réserve partielle.

Les données acquises ayant également permis de démontrer la faible présence de recrues au sein des peuplements, ainsi que la faible présence de colonies nécrosées en 2024, il semblerait que l'ensemble des peuplements possèdent des caractéristiques de populations matures. En effet, les populations de corail rouge considérées comme matures ont tendance à exposer des colonies de grande taille au sein de parcelles de faible densité. De plus, la dynamique de croissance des populations semble régie par des phénomènes d'auto-éclaircissement induisant une relation inverse entre la densité de population et la biomasse/taille individuelle des colonies (Cau et al., 2016; Garrabou et al., 2017; Gómez-Gras et al., 2021). Les peuplements de corail rouge de la RNMCB et du PNMGL semblent donc en 2024 peu impactés par les effets du changement global, et exposent des différences de leurs descripteurs morphométriques et démographiques vraisemblablement liées à leur passif d'exploitation. La mise en lumière de l'efficacité de gestion au sein des sites situés en réserve partielle de la RNMCB, ainsi que l'existence de différences toujours présentes entre le peuplement de corail rouge du site Sec de Rédéris et les autres sites, semble être un argument fort en faveur du maintien de la protection et du statut de non-exploitation de l'ensemble des peuplements de corail rouge situés entre 0 m et 50 m de profondeur au sein du PNMGL.

Malgré la variabilité qu'implique l'échantillonnage aléatoire, les données obtenues permettent de caractériser l'état et l'évolution des peuplements de corail rouge au sein du PNMGL et de la RNMCB. Dans le futur, afin de limiter cette variabilité et le biais d'échantillonnage, il serait intéressant (1) de réaliser un échantillonnage plus important au sein de peuplements de corail rouge des différents sites (plusieurs points d'échantillonnage par exemple), ou (2) de mettre en place des transects de suivis permanents sur l'ensemble des sites d'études.

5. CONCLUSIONS

(1) L'effet réserve observé est toujours présent en 2024 pour les peuplements au sein de la RNMCB, ce qui montre l'efficacité des mesures de gestion et la nécessité de maintenir l'interdiction d'exploiter ces peuplements.

(2) Les valeurs des descripteurs morphométriques étaient plus importantes pour les peuplements au sein des sites de la RNMCB (Cap l'Abeille, Sec à Yvan et Sec de Rédéris) que pour les peuplements situés en dehors (Cap Béar, Canadells et Sec à Joël). Le nombre de branches moyen, la hauteur maximale moyenne et le diamètre basal moyen des colonies sont supérieurs pour les sites sein de la RNMCB que pour ceux du PNMGL.

(3) Les valeurs supérieures de densités moyennes de colonies pour les sites au sein du PNMGL (hors réserve) sont cohérentes avec la dynamique des populations de corail rouge et l'exploitation passée des populations. Les peuplements de corail rouge en dehors de la réserve montrent aujourd'hui une densité de colonies plus importante mais des valeurs morphométriques plus faibles. À l'inverse, on observe au sein de la réserve des peuplements avec des colonies plus grandes et possédant plus d'arborescences mais montrant des densités moyennes de colonies plus faibles. Enfin, le nombre de recrues et de colonies nécrosées est faible. La population du site Sec Rédéris fait exception puisqu'on y retrouve des colonies avec des valeurs de descripteurs morphométriques importantes et une densité importante.

(4) La nécrose ne touche au maximum que 10% des colonies recensées au sein d'un site. Cette proportion concorde avec la dynamique normale des peuplements de corail rouge, indiquant qu'à la profondeur étudiée les peuplements au sein du PNMGL et de la RNMCB ne sont visiblement pas affectés par les vagues de chaleur marines.

(5) L'installation de transects permanents sur l'ensemble des sites, suivant l'exemple du Sec de Rédéris, permettrait de limiter le biais d'échantillonnage et d'augmenter la robustesse du suivi des peuplements de corail rouge pour les années à venir.

RÉFÉRENCES

- Bo, M., Otero, M. del M., Numa, C., 2017. Overview of the conservation status of Mediterranean anthozoa. IUCN. <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2017.RA.2.en>
- Bramanti, L., 2003. Dinamica di popolazione ed adattamenti demografici di una popolazione costiera di corallo rosso (*Corallium rubrum* L. 1758) con particolare riferimento al reclutamento.
- Bythell, J., Pan, P., Lee, J., 2001. Three-dimensional morphometric measurements of reef corals using underwater photogrammetry techniques. *Coral Reefs* 20, 193–199. <https://doi.org/10.1007/s003380100157>
- Cau, A., Bramanti, L., Cannas, R., Follesa, M.C., Angiolillo, M., Canese, S., Bo, M., Cuccu, D., Guizien, K., 2016. Habitat constraints and self-thinning shape Mediterranean red coral deep population structure: implications for conservation practice. *Sci. Rep.* 6. <https://doi.org/10.1038/srep23322>
- Drap, P., Merad, D., Mahiddine, A., A., J. Seinturier, J., Gerenton, P., D. Peloso, P.–M. Boï, O. Bianchimani, J. Garrabou, 2013. Automating the measurement of red coral in situ using underwater photogrammetry and coded targets. *ISPRS – Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci.* XL-5/W2, 231–236. <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-5-W2-231-2013>
- Drap, P., Merad, D., Mahiddine, A., Seinturier, J., Gerenton, P., Peloso, D., Boï, J.–M., Bianchimani, O., Garrabou, J., 2014. In situ Underwater Measurements of Red Coral: Non-Intrusive Approach Based on Coded Targets and Photogrammetry. *Int. J. Herit. Digit. Era* 3, 123–139. <https://doi.org/10.1260/2047-4970.3.1.123>
- Estaque, T., Bianchimani, O., Richaume, J., Hébrard, L., Sartoretto, S., Charbonnel, E., Hartmann, V., Michez, N., Mérigot, B., Schull, Q., Cheminée, A., 2023a. Impact de l'événement de mortalité massive de 2022 sur les populations de gorgones de la façade méditerranéenne française.
- Estaque, T., Richaume, J., Bianchimani, O., Schull, Q., Mérigot, B., Bensoussan, N., Bonhomme, P., Vouriot, P., Sartoretto, S., Monfort, T., Basthard-Bogain, S., Fargetton, M., Gatti, G., Barth, L., Cheminée, A., Garrabou, J., 2023b. Marine heatwaves on the rise: One of the strongest ever observed mass mortality event in temperate gorgonians. *Glob. Change Biol.* 29, 6159–6162. <https://doi.org/10.1111/gcb.16931>
- Gallmetzer, I., Haselmair, A., Velimirov, B., 2010. Slow growth and early sexual maturity: Bane and boon for the red coral *Corallium rubrum*. *Estuar. Coast. Shelf Sci.* 90, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2010.04.018>
- Garrabou, J., Bensoussan, N., Di Franco, A., Boada, J., Cebrian, E., Santamaría, J., Guala, I., Grech, D., Cerrano, C., Pulido Mantas, T., Jou, M., Marambio, M., Azzurro, E., 2022. Monitoring Climate-related responses in Mediterranean Marine Protected Areas and beyond: Eleven standard protocols. <https://doi.org/10.13039/501100000780>
- Garrabou, J., Coma, R., Bensoussan, N., Bally, M., Chevaldonné, P., Cigliano, M., Diaz, D., Harmelin, J.C., Gambi, M.C., Kersting, D.K., Ledoux, J.B., Lejeusne, C., Linares, C., Marschal, C., Pérez, T., Ribes, M., Romano, J.C., Serrano, E., Teixido, N., Torrents,

- O., Zabala, M., Zuberer, F., Cerrano, C., 2009. Mass mortality in Northwestern Mediterranean rocky benthic communities: effects of the 2003 heat wave. *Glob. Change Biol.* 15, 1090–1103. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2008.01823.x>
- Garrabou, J., Harmelin, J.G., 2002. A 20-year study on life-history traits of a harvested long-lived temperate coral in the NW Mediterranean: insights into conservation and management needs. *J. Anim. Ecol.* 71, 966–978. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.2002.00661.x>
- Garrabou, J., Ledoux, J.-B., Bensoussan, N., Gómez-Gras, D., Linares, C., 2021. Sliding Toward the Collapse of Mediterranean Coastal Marine Rocky Ecosystems, in: Canadell, J.G., Jackson, R.B. (Eds.), *Ecosystem Collapse and Climate Change, Ecological Studies*. Springer International Publishing, Cham, pp. 291–324. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71330-0_11
- Garrabou, J., Sala, E., Linares, C., Ledoux, J.B., Montero-Serra, I., Dominici, J.M., Kipson, S., Teixidó, N., Cebrian, E., Kersting, D.K., Harmelin, J.G., 2017. Re-shifting the ecological baseline for the overexploited Mediterranean red coral. *Sci. Rep.* 7, 42404. <https://doi.org/10.1038/srep42404>
- Gómez-Gras, D., Linares, C., López-Sanz, A., Amate, R., Ledoux, J.-B., Bensoussan, N., Drap, P., Bianchimani, O., Marschal, C., Torrents, O., Zuberer, F., Cebrian, E., Teixidó, N., Kipson, S., Kersting, D., Montero Serra, I., Pagès Escolà, M., Medrano, A., Frleta - Valić, M., Garrabou, J., 2021. Population collapse of habitat-forming species in the Mediterranean: a long-term study of gorgonian populations affected by recurrent marine heatwaves. *Proc. R. Soc. B Biol. Sci.* 288. <https://doi.org/10.1098/rspb.2021.2384>
- Linares, C., Bianchimani, O., Torrents, O., Marschal, C., Drap, P., Garrabou, J., 2010. Marine Protected Areas and the conservation of long-lived marine invertebrates: the Mediterranean red coral. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 402, 69–79. <https://doi.org/10.3354/meps08436>
- Linares, C., Garrabou, J., Hereu, B., Diaz, D., Marschal, C., Sala, E., Zabala, M., 2012. Assessing the Effectiveness of Marine Reserves on Unsustainably Harvested Long-Lived Sessile Invertebrates. *Conserv. Biol.* 26, 88–96.
- Lo Basso, L., Raveux, O., 2018. Introduction. Le corail, un kaléidoscope pour l'étude de la Méditerranée dans le temps long. *Rives Méditerranéennes* 7–15. <https://doi.org/10.4000/rives.5566>
- Marschal, C., Garrabou, J., Harmelin, J.G., Pichon, M., 2004. A new method for measuring growth and age in the precious red coral *Corallium rubrum* (L.). *Coral Reefs* 23, 423–432. <https://doi.org/10.1007/s00338-004-0398-6>
- Montero-Serra, I., Linares, C., García, M., Pancaldi, F., Frleta-Valić, M., Ledoux, J.-B., Zuberer, F., Merad, D., Drap, P., Garrabou, J., 2015. Harvesting Effects, Recovery Mechanisms, and Management Strategies for a Long-Lived and Structural Precious Coral. *PLOS ONE* 10, e0117250. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117250>
- R Core Team, 2017. R: A language and environment for statistical computing.
- Royer, J.-P., Nawaf, M., Merad, D., Saccone, M., Bianchimani, O., Garrabou, J., Ledoux,

- J.-B., Lopez-Sanz, A., Drap, P., 2018. Photogrammetric Surveys and Geometric Processes to Analyse and Monitor Red Coral Colonies. *J. Mar. Sci. Eng.* 6, 42. <https://doi.org/10.3390/jmse6020042>
- Santangelo, G., Abbiati, M., 2001. Red coral: conservation and management of an over-exploited Mediterranean species. *Aquat. Conserv. Mar. Freshw. Ecosyst.* 11, 253–259.
- Santangelo, G., Bramanti, L., Rossi, S., Tsounis, G., Vielmini, I., Lott, C., Gili, J.M., 2012. Patterns of variation in recruitment and post-recruitment processes of the Mediterranean precious gorgonian coral *Corallium rubrum*. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 411, 7–13. <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2011.10.030>
- Torrents, O., 2007. Biologie des populations du corail rouge *Corallium rubrum* (L. 1758) de Méditerranée nord-occidentale (PhD Thesis). Aix-Marseille 2.
- Torrents, O., Garrabou, J., Marschal, C., Harmelin, J.G., 2005. Age and size at first reproduction in the commercially exploited red coral *Corallium rubrum* (L.) in the Marseilles area (France, NW Mediterranean). *Biol. Conserv.* 121, 391–397. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2004.05.010>

ANNEXES

Annexe 1a. Résultats PERMANOVA des descripteurs morphométriques

	Multivarié, descripteurs morphométriques			
	P-perm	Nombre de permutations	F	r2
Année	0.001***	999	37.67	0.036
Zone	0.001***	999	183.01	0.088
Site	0.001***	999	22.31	0.043
Année × zone	0.253	999	1.38	0.001
Site × année	0.001***	999	9.67	0.037
Site × zone	0.001***	999	21.40	0.043

Annexe 1b. Résultats PERMANOVA des densité de colonies

	Univarié, densité de colonies			
	P-perm	Nombre de permutations	F	r2
Année	0.001***	999	16.068	0.054
Zone	0.001***	999	0.038	0.0006
Site	0.001***	999	15.602	0.098
Année × zone	0.306	999	1.1735	0.00628
Site × année	0.106	999	1.5331	0.01231

Annexe 2a. Résultats pairwise PERMANOVA des descripteurs morphométriques par année

	2013	2019	2024
2013	-		
2019	0.001***	-	
2024	0.117	0.001***	-

Annexe 2b. Résultats pairwises PERMANOVA des descripteurs morphométriques par site

	CAN	BCB	SAJ	BCA	SAY	BSR
CAN	-					
BCB	0.001***	-				
SAJ	0.001***	0.002**	-			
BCA	0.814	0.001***	0.001***	-		
SAY	0.01*	0.001***	0.001***	0.019*	-	
BSR	0.001***	0.001***	0.001***	0.001***	0.326	-

Annexe 3a. Résultats pairwises PERMANOVA des densité de colonies par année

	2013	2019	2024
2013	-		
2019	0.021*	-	
2024	0.001***	0.001***	-

Annexe 3b. Résultats pairwises PERMANOVA des densité de colonies par site

	CAN	BCB	SAJ	BCA	SAY	BSR
CAN	-					
BCB	0.001***	-				
SAJ	0.001***	0.305	-			
BCA	0.001***	0.263	0.05*	-		
SAY	0.101	0.001***	0.001***	0.001***	-	
BSR	0.001***	0.001***	0.016*	0.001***	0.001***	-

Annexe 4. Résultats permutest des descripteurs morphométriques et des densité de colonies

Permutest multivarié, descripteurs morphométriques			
	P-perm	Nombre de permutations	F
Année	0.001***	999	16.242
Zone	0.001***	999	89.142
Site	0.001***	999	30.012

Permutest univarié, densité			
	P-perm	Nombre de permutations	F
Année	0.001***	999	22.691
Zone	0.001***	999	7.3555
Site	0.001***	999	9.2006